

ПНЕВМОМЕХАНИК ЙИГИРИШ МАШИНАСИ ТОЛАЛАРНИ ДИСКРЕТЛАШ ЖАРАЁНИНИ МАТЕМАТИК МАДЕЛИ

К.И Ахмедов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

М.К Оллаберганов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413785>

Аннотация: Мақолада йиғирилган ип сифатига дискретлаш барабанчаси арра тишли гарнитураси параметрлари таъсири ўрганилган. Дискретловчи барабан гарнитураси тишлари билан толанинг тутиб туриши шартларини таҳлил қилиш асосида гарнитура арра тишларини қиялик бурчакларини аниқлаш тенгламалари олинган. Гарнитура параметрларини ип сифатига таъсири аниқлаш мақсадида математик режалаштиришнинг ТОТ 2³- усулдан фойдаланиб тажрибалар олиб борилган ва ҳар бир муқобиллаш параметри учун регрессион тенглама олинган. Натижада пневмомеханик ип йиғириш машинаси дискретловчи барабан гарнитураларининг оптимал қийматлари аниқланган.

Таянч сўзлар: комплекс толалар, дискретлаш, гарнитура, қиялик бурчак, тиш қадами, кинетик энергия, куч, тола массаси, хосса кўрсаткичлари, регрессия тенглама, адекватлик, мезон, нотекислик.

Кириш. Маълумки комплекс толаларни алохида-алохида толаларга ажратиш самарадорлигини ошириш ва таъминланаётган пилтта қатламидаги толалар учларини тўғрилаш ва параллеллаш учун дискрет барабанчаси иш жадаллигини ошириш тавсия этилди. Бунинг учун гарнитура параметрлари ва толалар хусусиятлари ўртасида ўзаро боғлиқлик бўлиши учун махсус арра тишли гарнитура турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Аниқланишича толалар тутамига ишлов беришда гарнитура тишлари орасидаги масофа ва тиш қиялик бурчаги катта таъсир кўрсатади. Толаларни алохида-алохида толаларга яхшироқ ажратиш учун гарнитура арра тишларининг олд қисми қиялик бурчагини ошириш ва тиш учи таъсир майдонини камайтириш керак. Ҳисоб-китобларда математик режалаштиришнинг ТОТ 2³- усули қўлланилди. Кирувчи факторлар сифатида қуйидаги кўрсаткичлари қабул қилинди.

x_1 - дискретловчи барабанча айланиш частотаси, мин⁻¹; x_2 - гарнитура тиш қадами, мм;

x_3 - гарнитура олд қирраси қиялик бурчаги, град.

Регрессия тенгламаларини қуришда факторларнинг кодлашган қиймати ҳар бир мустақил ўзгарувчи учун (-1) дан (+1) гача интервалда кодлаштирилди. Мустақил ўзгарувчи минимал қиймати берилганда “-1”, максимал қийматда эса “+1” оралиқда натурал даражадаги омиллар тегишли кодланган қийматлар олинади.

$$x_i = \frac{X_{\text{нат}} - X_{\text{код}}}{I} \quad (1)$$

Факторлар ўзгарувчанлик даражаси 1 жадвалда ва 2-жадвалда тажриба режаси келтирилган.

1-жадвал

Факторлар ўзгарувчанлик даражаси

Факторлар	Факторлар даражаси			Вариациялаштириш интервали
	-	0	+	
X ₁ – дискретловчи барабанча айланиш частотаси, мин ⁻¹	6500	7000	7500	500
X ₂ – тиш қадами, мм	2,5	3,5	4,5	1,0
X ₃ – тиш олд қирраси оғиш бурчаги, °	64	68	72	4

Оптималлаштириш параметрлари:

y₁ – ипнинг солиштирма узилиш кучи, см/текс

оптималлаштириш параметрлари учун регрессия тенгламалар қурилди.

Регрессия тенгламалар коэффицентлари қийматини баҳолаш Стъюдент мезони бўйича, тенглама адекватлиги (мослиги) ни баҳолаш Фишер мезони бўйича ўтказилади.

Ипнинг солиштирма узилиш кучи бўйича регрессион тенглама тузиш. Дисперсия бир жинслилиги Кохрен меъзонидан фойдаланилди. $G_{0,05,8,2} = 0,516$, $G < G_{0,05,8,2}$.

Масалан $S_y^2 = S_y = 4,01$, $S_{\max} = 0,68$, $G = 0,516$. Демак бир жинслидир. Ип сифати кўрсаткичлари МТХ да назарда тутилган стандарт услублари бўйича ва қиёсий натижалар USTER STATISTICS (USt) меъёри бўйича баҳоланди.

2-жадвал

Тажриба режаси ва натижалари (ипнинг солиштирма узилиш кучи бўйича)

№	Омиллар			Тажриба натижалари						
	X ₁	X ₂	X ₃	y _{i1}	y _{i2}	y _{i3}	\bar{y}_u	S_u^2	\hat{y}_u	R ₀ (%)
1	-	-	-	11.4	10.6	11.3	11,1	0.57	11,815	0,69
2	+	-	-	10.6	9.8	10.8	10,4	0.68	11,086	0,40
3	-	+	-	11.02	10.85	11.01	10,96	0.48	11,432	0,25
4	+	+	-	11.8	10.7	11.10	11,5	0.43	11,043	0,93
5	-	-	+	11.9	11.2	11.1	11,4	0.46	12,21	0,93
6	+	-	+	10.6	10.7	10.1	10,8	0.62	10,96	0,25
7	-	+	+	11.9	11.4	11.8	11,7	0.37	11,42	0,40
8	+	+	+	11.7	12.01	11.84	11,85	0.40	10,93	0,69

Модел иккинчи тартибли кўпхад шаклига эга:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^N b_i x_i + \sum_{ij=1}^N b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^N b_{ii} x_i^2 \quad (2)$$

бу ерда b₀, b_i, b_{ij} – модел коэффицентлари баҳолари;

N – тажрибалар сони;

x_i, x_j – факторлар.

Аҳамиятга молиқ бўлмаган коэффицентларни олиб ташлагандан кейин регрессия тенгламалари қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$y_1 = 1,26 + 0,157x_1 - 0,448x_2 - 0,2x_3 + 0,35x_1x_3 - 0,2x_2x_3 \quad (3)$$

(3) тенгламаларни адекватлилигини (мослик) баҳолаш учун u_1 ҳисоб-китоб қийматлари аниқланди, (2-жадвал).

(3) тенгламаларни олиш адекватлиги F – нисбат (Фишер критерияси) ёрдамида баҳоланди, яъни

$$F = s_{agi}^2 / s_{yi}^2, \quad (4)$$

бу ерда s_{agi}^2 - адекватлик дисперсияси (4) формула бўйича ҳисобланади.

Адекватлик дисперсияси ҳисобланган u_p қийматларнинг аниқ қийматлар u_ϕ дан оғиш ўлчовидир. Агар $F < F_{табл}$ бўлса, модель адекватли ҳисобланди. 95% аниқлик бўлганда $F_{табл} = 5,14$.

(4) тенгламанинг адекватлик дисперсияси

$$s_{ag1}^2 = \sum (y_{\phi_1} - y_{p_1})^2 / N - \lambda = 0,547218 : 4 = 0,136805 \quad (5)$$

$$F_1 = s_{ag1}^2 / s_{y1}^2 = 0,136805 : 0,027236 = 5,02 < 5,14$$

, яъни тенглама мос (3) тенгламанинг адекватлик дисперсияси

Хулоса. Шундай қилиб 3-тенглама мослигидан қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

ипнинг солиштирма узилиш кучи дискретловчи барабанча айланиш частотаси ошиши ва гарнитура тиш қадамнинг камаёши билан ортади. Тиш қиялик бурчагини ошириш тиш қадами катта бўлмаганда мақсадга мувофиқ.

Олинган регрессияли боғлиқликлар ёрдамида қуйидаги оптимизациялаш вазифаси тузилди: солиштирма узилиш кучини юқори даражада. Унда дискретловчи барабанчанинг айланиш частотаси 7000 мин^{-1} , гарнитуранинг тиш қадами 2,5 мм, тишлар олд қирраси оғиш бурчаги эса 68° қийматларида оптималлашган.

References:

1. В.Э.Рыбин. Совершенствование процессов дискретизации льносодержащего волокнистого потока и формирования высококачественной пряжи на пневмомеханических прядильных машинах типа ППМ // Автореферат. Иванова 2005г
2. С.Н.Хрипунов. Совершенствование прцесса дискретизации волокнистого продукта на пневмомеханических прядильных машинах // Автореферат. Иванова 2000 г.
3. А.Пирматов. Технология прядения // Издательство "Ijod Print"., Ташкент 2020 г.